

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH TAMOYILLARINI INTEGRATSIYALASH STRATEGIYALARI

Ibraimov Kuralbay Genjebaevich

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733781>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiyalash strategiyalari va xalqaro, xususan, Rossiya Federatsiyasi oliy ta'lim tizimi tajribasi tahlil qilingan. Tadqiqotda universitetlarni barqaror rivojlantirishning transformatsion modellari, ekologik va ijtimoiy strategiyalarning tarkibiy qismlari hamda ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, kempuslarni "yashillashtirish" va o'quv dasturlarini modifikatsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.*

***Kalit so'zlar:** barqaror rivojlanish, oliy ta'lim, integratsiya strategiyasi, yashil universitet, ekologik madaniyat, kurrikulum, Rossiya tajribasi.*

XXI asrda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalari nafaqat yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maskani, balki jamiyatda barqaror rivojlanish tamoyillarini shakllantiruvchi, targ'ib qiluvchi va hayotga tatbiq etuvchi asosiy ijtimoiy-innovatsion institutlar hisoblanadi.

Mamlakatimizda Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tasdiqlangan **Milliy Barqaror Rivojlanish Maqsadlarini (BRM)** oliy ta'lim ekotizimiga tizimli integratsiya qilish bugungi kunning global va strategik dolzarb vazifalaridan biridir.

Bu jarayon respublika OTMlarida o'quv rejalari va kurrikulumlarni raqamlashtirish hamda "yashillashtirish", "Yashil iqtisodiyot" va iqlim o'zgarishlariga (xususan, Orolbo'yi mintaqasidagi ekologik inqiroz oqibatlarini yumshatishga) qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni kengaytirishni taqozo etadi. Shuningdek, universitetlar infratuzilmasini "**Smart kempus**" (**Aqli shaharcha**) va "**Yashil kempus**" (**Green Campus**) andozalariga o'tkazish, muqobil energiya manbalarini joriy etish hamda umummilliy miqyosdagi "**Yashil makon**" loyihasi doirasida ijtimoiy-ekologik hamkorlikni kompleks tarzda transformatsiya qilishni talab etadi.

Rossiya Federatsiyasi va xalqaro miqyosda oliy ta'lim tizimida universitetlarning barqaror rivojlanish strategiyalarini tadqiq etgan yetakchi olimlar E.V. Sadovaya va I.A. Shchelkonogovlarning ta'kidlashicha, zamonaviy universitet transformatsiyasi uchta asosiy yo'nalishni (triada) qamrab olishi lozim: **iqtisodiy samaradorlik, ekologik xavfsizlik va ijtimoiy inklyuzivlik** [1; 2]. Ushbu triada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi hamda Global Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'liq hamohangdir.

Rossiyaning yirik oliy ta'lim muassasalari (masalan, Milliy tadqiqot universiteti "Oliy iqtisodiyot maktabi" va Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti) tajribasi shuni ko'rsatadiki, barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiyalash muayyan bosqichlar asosida amalga oshiriladi. N.S. Kasimov va uning hammualliflari universitetlarda "**Yashil kempus**" (**Green Campus**) konsepsiyasini joriy etishning tashkiliy-boshqaruv modelini ishlab chiqqanlar

[3]. O‘zbekiston kontekstida ushbu Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti (Milliy tadqiqot universiteti) yoki “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti kabi yetakchi OTMLar misolida ko‘rish mumkin. Ushbu model kempus ichida resurslarni tejash va ekologik ta‘limni o‘zaro bog‘lashga asoslanadi.

Universitet faoliyatiga barqaror rivojlanish prinsiplari integratsiyasining darajasini baholash uchun xalqaro va Rossiya oliy ta‘lim muassasalari tajribasidan olingan indikatorlarni O‘zbekiston OTMLari amaliyotiga moslashtirgan holda quyidagi jadval shakllantirildi (1-jadval).

1-jadval. OTMda barqaror rivojlanish prinsiplari integratsiyasining tarkibiy qismlari (O‘zbekiston va Rossiya OTMLari tajribasi qiyosiy tahlili asosida)

Strategik yo‘nalish	Integratsiyalash mexanizmlari	Kutilayotgan natija (KPI)
Ta‘lim dasturlari (Kurrikulum)	Barcha mutaxassisliklar dasturlariga va “Yashil iqtisodiyot” fanlariga BRM modullarini kiritish	Bitiruvchilarning ekologik-ijtimoiy kompetensiyasi va ekologik madaniyatining oshishi
Ilmiy tadqiqotlar	“Yashil innovatsiyalar”, iqlim o‘zgarishi (Orolbo‘yi muammolari) va ekologik loyihalarni davlat grantlari bilan qo‘llab-quvvatlash	Barqaror rivojlanish va Scopus/Web of Science bazasidagi patent va maqolalar soni
Kempus boshqaruvi	“Smart kempus” tizimi, energiya tejamkorligi (quyosh panellari), qog‘ozsiz hujjat aylanishi (HEMIS tizimi), chiqindilarni saralash	Resurslar sarfining 20-30% gacha qisqarishi, uglerod neytralligi
Ijtimoiy sheriklik	Mahalliy hamjamiyat, ekologiya vazirligi va biznes vakillari bilan “Yashil makon” kabi ekologik loyihalarni amalga oshirish	Universitetning hududiy (korporativ) rivojlanishdagi va ijtimoiy inklyuzivlikdagi roli oshishi

Rossiya olimi A.V. Gabets va boshqalarning tadqiqotlariga ko‘ra, universitetlarda barqaror rivojlanish strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishda talabalar va professor-o‘qituvchilarning ekologik madaniyati darajasi eng muhim faktor hisoblanadi [6]. Shuningdek, O‘zbekiston OTMLarida ham mazkur prinsiplarni to‘liq joriy etish yo‘lida bir qator institutsional va iqtisodiy to‘siqlar mavjud. Tadqiqotlar tahlili va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda, ushbu to‘siqlarning ulushi quyidagicha taqsimlanadi:

OTMLarda barqaror rivojlanish strategiyasini joriy etishdagi asosiy to‘siqlar 1-rasm (%).

- ❖ **Moliyaviy resurslarning yetishmasligi** (Infratuzilmani yashillashtirish, muqobil energiya manbalarini o'rnatish xarajatlari)-35%
- ❖ **Metodologik va o'quv-uslubiy bazaning sustligi** (O'quv dasturlarida BRM va yashil iqtisodiyot modullarining mukammal emasligi)-25%
- ❖ **Xodimlarning barqaror rivojlanish g'oyalaridan yetarlicha xabardor emasligi** (Ekologik dunyoqarash va kompetensiyaning pastligi)-20%
- ❖ **Ma'muriy boshqaruvdagi motivatsiya pastligi** (Global ekologik reytinglarga e'tiborsizligi)-20%

Ushbu to'siqlarni bartaraf etish uchun xalqaro tajribada (V.M. Zakaxov taklif etganidek) hamda O'zbekistonning ilg'or oliy ta'lim muassasalarida tashkiliy tuzilmani modernizatsiya qilish, xususan, universitet tashkiliy tuzilmasida maxsus **“Barqaror rivojlanish ofisi” (Sustainability Office)** tashkil etilishi lozim [9]. Ushbu tuzilma barcha fakultetlar, ma'muriy bo'limlar va ilmiy markazlar o'rtasidagi muvofiqlashtirish ishlarini olib boradi hamda UI GreenMetric yoki Times Higher Education (THE) Impact Rankings kabi xalqaro reytinglarda OTMning ko'rsatkichlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiyalash strategiyasini ishlab chiqishda ilg'or xalqaro andozalar va Rossiya Federatsiyasi tajribasidan mahalliy sharoitlarni (xususan, respublikadagi ekologik demografiya va Orolbo'yi mintaqasidagi ekologik inqiroz oqibatlarini yumshatish zaruriyatini) hisobga olgan holda foydalanish yuqori samara beradi.

Xulosa qilib aytganda O'zbekiston universitetlarini faqatgina an'anaviy bilim berish maskanidan zamonaviy **“barqaror ekotizimlarga” (Sustainable Ecosystems)** aylantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. **Ta'lim sohasida:** Barcha ta'lim yo'nalishlarining o'quv rejalari va dasturlariga (kurrikulum) “Ekologik menejment”, “Yashil iqtisodiyot” va “Barqaror rivojlanish asoslari” modullarini majburiy ravishda integratsiya qilish, talabalarda ekologik-ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish.

2. **Infratuzilma va boshqaruvda:** Respublikada qabul qilingan "Yashil energiya" dasturlari doirasida OTMlarda **“Smart kampus” va “Green Campus”** texnologiyalarini joriy etish. Quyosh panellarini o'rnatish, HEMIS tizimini yanada rivojlantirish orqali to'liq qog'ozsiz (paperless) hujjat aylanishiga o'tish hamda chiqindilarni saralash tizimi orqali resurs tejamkorligiga erishish.

3. **Ijtimoiy faollikda:** Talabalarning ekologik tashabbuslarini, xususan, umummilliy miqyosdagi “**Yashil makon**” umummilliy loyihasidagi ishtirokini, volontyorlik (ko‘ngillilik) harakatlarini ma’naviy va moddiy jihatdan rag‘batlantirish tizimini yo‘lga qo‘yish.

Bu chora-tadbirlar nafaqat universitetlarning xalqaro reytinglardagi nufuzini oshiradi, balki mamlakatimiz uchun barqaror kelajak poydevorini yaratadigan yangi avlod kadrlarini tayyorlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sadovaya E.V. Ustoychivoje razvitiye visshego obrazovaniya: vuzax i rinka truda. – M.: Nauka, 2020. – 142 s.
2. Shchelkonogov I.A. Strategii integratsii principov ustoychivogo razvitiya v sferu visshego obrazovaniya // Vestnik ekonomiki. – 2021. – №3. – S. 45–52.
3. Kasimov N.S., Malkhazova S.M., Romanova E.P. Ekologicheskoye obrazovaniye dlya ustoychivogo razvitiya // Universitetskoye upravleniye: praktika i analiz. – 2019. – T. 23, №4. – S. 12–25.
4. Ivanova T.D. “Zeleniy universitet” kak model ekologizatsii visshego obrazovaniya v Rossii // Obrazovaniye i nauka. – 2022. – №2. – S. 89–104.
5. Nishanov M.N. O‘qituvchilar malakasini oshirish ishlari. – T.: “O‘qituvchi”, 1988. – 96 b.
6. Gabets A.V., Petrova L.N. Formirovaniye ekologicheskoy kulturi studentov v usloviyax ustoychivogo razvitiya // Pedagogika i psixologiya. – 2023. – №1. – S. 71–78.
7. Kuznesova O.V. Transformatsiya vuzov v interesax ustoychivogo razvitiya: problemi i perspektivi // Voprosi ekonomiki. – 2021. – №5. – S. 112–126.
8. Smirnov A.A. Upravleniye resursami v sovremennom universitete // Ekonomika obrazovaniya. – 2024. – №2. – S. 34–41.
9. Zaxarov V.M. Modelirovanie ekosistemi vuzov dlya seley ustoychivogo razvitiya. – SPb.: Piter, 2022. – 180 s.